

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кочкарова Эльмира Рашидовна

Ассистент кафедры “Узбекского и иностранных языков”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279260>

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной теме – методике совершенствования разговорных навыков студентов при изучении русского языка с использованием игр на занятиях. Игры, такие как игры-коммуникаторы, карты для обсуждения, ролевые сценарии, а также использование технологий и творческие проекты, рассматриваются как эффективные инструменты, способствующие не только повышению интереса к учебному процессу, но и развитию коммуникативных навыков студентов. Автор подчеркивает важность использования подобных инновационных методов, которые делают обучение русскому языку более динамичным, интересным и насыщенным, обеспечивая студентам возможность применить свои знания в практических общественных сценариях.

Ключевые слова: Русский язык, Методика обучения, Разговорные навыки, Игры на занятиях, Интерактивные методы, Коммуникативные навыки, Инновационные подходы, Творческие проекты

Изучение русского языка, как и любого другого, требует разнообразных подходов, чтобы сделать процесс обучения увлекательным и эффективным. Особое внимание следует уделять разговорным навыкам, поскольку умение свободно общаться на языке – ключ к его полноценному овладению. В этом контексте использование игр на занятиях по русскому языку становится не только интересным, но и эффективным методом совершенствования разговорных навыков студентов.

Методика обучения русскому языку – наука о содержании, принципах, методах и приемах обучения русскому литературному языку, о путях и условиях усвоения учащимися знаний, умений и навыков по русскому языку (речевых, орфографических, пунктуационных) в современной школе (М. Т. Баранов, А. В. Текучев). Мы понимаем методику обучения русскому языку как педагогическую науку, отрасль дидактики, изучающую закономерности обучения школьников русскому языку. Методика изучает содержание обучения, методы работы учителя, учащихся, процессы усвоения материала, исследует эффективность рекомендуемых методов и приемов.

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.

коммуникативная направленность в обучении русскому языку характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения, или коммуникации. Особую сложность представляет необходимость соотнести предметный курс и реальный речевой опыт ребёнка, процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком. В этом случае необходимо обратиться к идеям «антропоцентрической» лингвистики, где центральной фигурой оказывается языковая личность, субъект деятельности.

Реализация коммуникативной цели обучения предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме, аудировании. Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений, навыков определяются через языковую, лингвистическую и коммуникативную компетенции. Под компетенцией

понимается совокупность тех знаний, умений, навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку как учебному предмету и которые обеспечивают овладение языком. Языковая компетенция – освоение языковой системы, овладение самим языковым материалом. Формирование языковой компетенции включает работу по изучению новых пластов лексики, обогащению фразеологического запаса, усвоению морфологических норм, овладению нормами согласования, управления, построения предложений разных видов, обогащению речи школьников синтаксическими конструкциями. Лингвистическая компетенция – знание основ науки о русском языке, усвоение понятийной базы курса, определенного комплекса понятий, формирование представлений «о том, как русский язык устроен и что в нем изменяется». При формировании лингвистической компетенции предполагается работа по освоению элементов науки об истории русского языка, методов лингвоанализа текстов. Коммуникативная компетенция – это знания, умения, навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Эта компетенция включает в себя знание основных понятий лингвистики речи (стили, типы речи, способы связи предложений в тексте и т. д.), умения и навыки анализа текста и собственно коммуникативные умения – умения речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата. Все три компетенции тесно взаимосвязаны. Только о человеке, который обладает всеми тремя видами компетенций, мы можем сказать, что он «владеет языком». Поэтому важной задачей методики преподавания русского языка является реализация в преподавании этой взаимосвязи, преодоление обособленности трёх составляющих школьного курса русского языка.

Коммуникативная методика преподавания родного языка предполагает также использование текста в качестве основной дидактической единицы учебного материала. По определению Н. С. Болотновой, текст представляет собой речевое произведение, концептуально обусловленное и коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения, имеющее информативно-смысловую и прагматическую сущность. Текст обеспечивает продвижение ребенка от восприятия и анализа чужого высказывания к созданию собственного. Комплексный анализ текста позволяет осуществлять функциональный и системный подход к изучению языка, ярко выявляет межпредметные связи. Работа с текстом развивает у учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок, значительно углубляет стилистико-семантическое восприятие произведений художественной литературы. Лингвосмысловой анализ текста позволяет глубже понять текст, постичь закономерности его построения, знакомит со стилистическими ресурсами языка, формирует читательский и речевой опыт, необходимый для самостоятельного применения полученных знаний при создании собственного текста. На основе связных текстов учащиеся наблюдают факты языка, усваивают речеведческие понятия, на базе которых формируются навыки порождения текста. Опора на текст позволяет слить воедино процессы формирования языковой, лингвистической, коммуникативной компетенции, обеспечивает органическое единство познания системы, структуры языка и развития речи. Главным средством

создания возможностей общения на уроке в настоящее время признается специальная система ситуативных упражнений (их называют и коммуникативными). Это коммуникативные целевые установки – словесные действия учителя русского языка, которые организуют общение учащихся, вовлекают их в коммуникацию. В подобных упражнениях внимание учащихся направлено не только на содержание высказывания, но и на то, как оно соотносится с их жизненным опытом, с окружающей их действительностью, каковы адресат и условия общения, коммуникативная задача. В подобных упражнениях моделируются речевые ситуации, которые должны побуждать учащихся к высказыванию, вызывать потребность в общении. Иначе говоря, эти упражнения позволяют осмыслить язык как средство коммуникации и способствуют тому, чтобы на уроках устами школьников говорила не теория той или иной учебной дисциплины, а осознанная необходимость применения тех или иных знаний в жизни. Например, при изучении темы «Строение и грамматическое значение предложений» можно предложить следующее задание.

1. Игры-коммуникаторы

Одним из эффективных методов являются так называемые игры-коммуникаторы. Это игры, целью которых является стимулирование общения между учениками. Например, игра "Русская беседа" предоставляет каждому ученику тему для обсуждения в парах или группах. Это может быть обсуждение актуальных событий, рассказ о путешествии или даже импровизированные диалоги. Такие игры активизируют учеников и способствуют развитию навыков выражения мыслей на русском языке.

2. Карты для обсуждения

Использование карт для обсуждения также является эффективным инструментом для улучшения разговорных навыков. Каждая карта может содержать вопросы, темы или сценарии, которые студенты обсуждают в парах или группах. Это может включать в себя обсуждение своих хобби, планов на будущее, рассказ о любимых книгах или фильмах. Такие задания могут быть адаптированы к разным уровням сложности, что позволяет учителю индивидуализировать занятия под потребности каждого ученика.

3. Игры на ролевые сценарии

Ролевые игры – отличный способ погрузить студентов в аутентичные ситуации общения. Создание ролевых сценариев, связанных с повседневной жизнью или профессиональной областью, позволяет студентам применять свои языковые навыки на практике. Это может быть сценарий общения в магазине, поход в ресторан, или даже интервью на работу. Такие игры развивают не только разговорные, но и общие коммуникативные навыки.

4. Игры с использованием технологий

Игры с использованием технологий, такие как онлайн-квизы, приложения для изучения языка, могут быть великолепным дополнением к урокам. Они делают обучение более интересным и подходят для студентов разных возрастных категорий. Важно выбирать приложения или игры, которые стимулируют разговорную практику и предоставляют обратную связь.

5. Творческие проекты

Иногда создание творческих проектов может быть отличным способом улучшить разговорные навыки. Это может включать в себя написание и постановку коротких

диалогов, создание мини-пьес или даже запись коротких видео. Такие проекты стимулируют творческое мышление и активно привлекают учеников к процессу обучения.

Заключение. Использование игр на занятиях по русскому языку представляет собой инновационный и увлекательный подход к совершенствованию разговорных навыков. Эти методики не только делают уроки более интересными, но и способствуют более эффективному усвоению языка, поскольку обучение становится ближе к повседневным ситуациям общения.

References:

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Наука, 1979.
2. Быстрова, Е. А. Коммуникативная методика в преподавании родного языка / Е. А. Быстрова // Русский язык в школе. – 1996. – № 6. – С. 3–8.
3. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981.
4. Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1994.
5. Зарубина, Л. М. Текст : лингвистический и методический аспекты / Л. М. Зарубина. – М. : Просвещение, 1981.
6. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : УРСС, 2002; М : ЛКИ, 2007.
7. Киселева, О. Н. Методика преподавания русского языка : учеб. пособие / О. Н. Киселева. – Томск : Изд-во ТГУ, 2005.
8. Ладыженская, Т. А. Практическая методика русского языка : 5 кл. : книга для учителя / Т. А. Ладыженская, Л. М. Зельманова. – М. : Просвещение, 1995.
9. Норман, Б. Ю. Грамматика говорящего / Б. Ю. Норман. – СПб. : Питер, 1994.
10. Окладникова, Т. В. Две стратегии грамотного письма / Т. В. Окладникова // Фонетика – орфоэпия – письмо в теории и практике. – Красноярск : КГПУ, 1996.
11. Основы текстovedения в школе / Н. С. Болотнова [и др.]. – Томск : Изд-во ЦНТИ, 2000.
12. Пахнова, Т. М. Комплексная работа с текстом в старших классах / Т. М. Пахнова // Русский язык в школе. – 1996. – № 3. – С. 44–51.
13. Подгаецкая, И. М. Воспитание у учащихся интереса к изучению русского языка / И. М. Подгаецкая. – М. : Просвещение, 1985. LOI854WA